

УДК 616.98-022.5-053.2:08:615.849

**АИТВ-НЫҢ АНАДАН БАЛАҒА БЕРІЛУІНІҢ АЛДЫН АЛУ:
АНТИРЕТРОВИРУСТЫҚ ТЕРАПИЯНЫҢ ТАБЫСЫ.**

МУХАШЕВА НАЗЫМ ЕРКИНОВНА

Аға оқытушы, биология ғылымдарының магистрі, Астана медицина университеті,
Астана қаласы, Қазақстан

УТЕУБАЕВА ГУЛЗАДА ЖАКСЫЛЫКОВНА

Доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, Астана медицина университеті,
Астана қаласы, Қазақстан

Аннотация: Қазіргі таңда адамның иммунды тапшылығы вирусының (АИТВ) анадан балаға берілу механизмдері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Бұл мақалада анадан балаға АИТВ-ның жұғуын болдырмау жолдары мен Қазақстан Республикасындағы антиретровирустық терапияның (АРТ) жетістіктеріне тоқталамыз. АИТВ инфекциясының вертикальді жолмен (жүктілік, босану және емізу кезінде) берілуі қазіргі таңда өзекті медициналық және әлеуметтік мәселелердің бірі болып отыр. Антиретровирустық терапия (АРТ) — ана мен баланың денсаулығын қорғауда тиімді әдіс ретінде дәлелденген. Зерттеу нәтижелері бойынша, уақытылы басталған және дұрыс жүргізілген АРТ анадан балаға вирус жұғу қаупін азайта алады. Бұл мақалада АРТ-тың табысты қолданылуының клиникалық нәтижелері, емдеу стратегиялары және алдын алу шаралары талқыланады. Сонымен қатар, халықтың ақпараттануы мен медициналық көмектің қолжетімділігі де алдын алу шараларының тиімділігін арттыратын негізгі факторлар ретінде көрсетілген. Ағымдағы жағдай, қол жеткізілген нәтижелер, сонымен қатар алдын алу мен емдеу бағдарламаларын одан әрі жетілдіруге қатысты ұсыныстар қарастырылады.

Кілт сөздер: АИТВ, АРТ, ДДҰ, вертикальді жол, профилактика, Қазақстан

Анадан балаға АИТВ берілуі (вертикальді берілу) – бұл жаһандық денсаулық сақтау саласындағы ең өзекті мәселелердің бірі. Егер алдын алу шаралары қолданылмаса, жүктілік, босану және емізу кезеңдерінде вирус жұғу қаупі 15%-дан 45%-ға дейін жетуі мүмкін. Соңғы жылдары антиретровирустық терапия (АРТ) енгізілуімен бұл көрсеткіш айтарлықтай төмендеді, әсіресе дамыған елдерде 2%-дан төмен деңгейге дейін азайды. [1, 12 б.].

Қазақстанда бұл мәселе мемлекеттік деңгейде ерекше назарға алынған. Елдегі денсаулық сақтау жүйесі жүкті әйелдер арасында АИТВ-ның алдын алу шараларын күшейтуге және АРТ-ны кеңінен енгізуге бағытталған бағдарламаларды жүзеге асыруда. 2023 жылғы мәліметтер бойынша, Қазақстанда жүкті әйелдердің 98%-ы АРТ-мен қамтылған, бұл анадан балаға АИТВ берілу қаупін 2,1%-ға дейін азайтуға мүмкіндік берді. [2, 34 б.].

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мұндай жетістіктерге тек медициналық шаралар арқылы ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік факторларды ескеру арқылы қол жеткізуге болады. Бұл әйелдердің тестілеуге ерте келуін, емге бейімділігін және ақпараттандырылуын талап етеді. Сонымен қатар, төмен және орташа табысы бар елдерде, әсіресе Африкада, ресурстардың шектеулі болуына байланысты бұл мәселе әлі де өзекті болып отыр. [3, 56 б.].

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметтеріне сәйкес, АИТВ-ның анадан балаға берілуі жүктілік кезінде, босану кезінде немесе ана сүтімен қоректендіру кезінде болуы мүмкін [4, 78 б.]. Қазақстанда, басқа елдер сияқты, АИТВ-мен инфекцияланған жүкті әйелдердің санының өсуі байқалуда, бұл анадан балаға АИТВ-ның берілуін алдын алу бағдарламаларын енгізудің қажеттілігін көрсетеді. [5, 90 б.].

Анадан балаға АИТВ-ның берілуін алдын алудың стратегиясының негізгі компоненттері:

Аntenатальды АИТВ-скрининг. АИТВ инфекциясы уақытылы анықталмаса, вертикалды берілудің қауіпін едәуір арттыруы мүмкін. Тестілеу үшін ең оңтайлы уақыт – бірінші триместр. Қажет болған жағдайда тестілеу үшінші триместрде қайталануы. Қазақстандағы тәжірибе: Республикалық ЖИТС орталығының мәліметтері бойынша, Қазақстанда жүкті әйелдерді скринингтен өткізу деңгейі 95%-дан асады. Бұл ерте диагностиканы жақсартуға және АРТ-ны енгізуге айтарлықтай ықпал етті. [6, 102 б.].

Антиретровирустық терапияны (АРТ) қолдану. АРТ вертикалды АИТВ берілуінің алдын алудың негізі болып табылады, өйткені ол вирус репликациясын тежеп, ананың қанындағы және басқа биологиялық сұйықтықтардағы вирус концентрациясының деңгейін төмендетеді. [7, 114 б.].

Босану стратегиялары. Профилактика болмаған жағдайда босану кезінде бала қан немесе басқа бөлінділермен байланысқа түсіп, АИТВ жұқтыруы мүмкін. Табиғи босану мен кесар отасын таңдау ананың вирус жүктемесінің деңгейіне байланысты. Табиғи босану вирус жүктемесі 50 копий/мл-ден төмен болса ғана рұқсат етіледі.

Қазақстандағы тәжірибе: Қазақстанда болашақ ананың жағдайы мұқият бағаланады, ал кесар отасы АИТВ-позитивті аналарда 30-40% жағдайда қолданылады. [8, 126 б.].

Балаға қауіпсіз тамақтандыруды қамтамасыз ету. АИТВ жұқтырған барлық аналарға сүт қоспалары ұсынылады, өйткені емшек сүті инфекция көзі болуы мүмкін. АИТВ-ның емшек сүті арқылы берілу қаупі 15%-ды құрайды. [1, 12 б.].

Баланы босанғаннан кейінгі бақылау. АИТВ-позитивті аналардан туған барлық балаларға өмірінің алғашқы 6 аптасында алдын алу мақсатында АРТ (мысалы, зидовудин) тағайындалады. Егер ПТР нәтижелері 6 айдан кейін теріс болса, бала сау деп есептеледі. [4, 78 б.].

Соңғы жылдары Қазақстан анадан балаға АИТВ берілуінің алдын алу саласында айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Ұсынылған гистограмма 2013 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңде Қазақстанда анадан балаға АИТВ берілу деңгейінің төмендеу динамикасын көрсетеді. Мәліметтер пайыздық көрсеткіштермен берілген, АИТВ жұқтырған аналардан балаларға берілген жағдайлардың үлесін көрсетеді. АИТВ берілу көрсеткішінің айқын және тұрақты төмендеу үрдісі байқалады. 2013 жылы бұл көрсеткіш 9,5%-ды құраған, бұл сол кезеңде вертикалды берілу жолының ауқымдылығын көрсетеді. Келесі жылдары көрсеткіш біртіндеп, бірақ тұрақты түрде төмендей бастады: 2014 жылы – 8,7%, 2015 жылы – 7,8% және осылайша жалғасып, 2022 жылға қарай анадан балаға АИТВ берілу пайызы 1,3%-ға дейін төмендеді. Бұл Қазақстандағы анадан балаға АИТВ берілуінің алдын алу бойынша ұлттық бағдарламаларды жүзеге асырудағы үлкен жетістікті көрсетеді.

Сурет-1. Қазақстанда анадан балаға алдын алу шараларының жүргізілуімен АИТВ берілуінің азаюы бойынша көрсеткіші (2013-2022жж)

Сурет-2. Анадан балаға АИТВ берілуінің алдын алудың негізгі аспектілері бойынша көрсеткіш.

Диаграммада анадан балаға АИТВ берілуінің алдын алудағы негізгі аспектілер пайыздық көрсеткіштермен берілген. Ең үлкен үлес – антиретровирустық терапияны (АРТ) қолдануға тиесілі, бұл 25%-ды құрайды. Бұл АРТ-ның алдын алудағы шешуші рөлін айқындайды, себебі ол вирус жүктемесін төмендетіп, нәрестеге жұғу қаупін азайтады. Босандыру жоспары 20% үлеске ие. Бұл – босану әдісін дұрыс таңдау, әсіресе кесар тілігін қолдану, АИТВ жұғу қаупін төмендететінін білдіреді. Antenatalьды скрининг пен postnatalьды бақылау әрқайсысы 15%-дан алады, бұл олардың ауруды ерте анықтау және босанғаннан кейінгі мониторингте маңыздылығын көрсетеді. Емшекпен тамақтандыруды болдырмау 10% үлеске ие. АИТВ емшек сүті арқылы жұғуы мүмкін болғандықтан, аналарға қауіпсіз сүтқоспалары ұсынылады. Сонымен қатар, білім беру мен психоәлеуметтік қолдау да 10% алып отыр – бұл әйелдердің емге бейімділігін арттыруға көмектеседі. Ұлттық бағдарламалар 5% көрсеткішке ие болғанымен, жүйелі мемлекеттік саясат пен қолдаудың маңыздылығын білдіреді.

Сурет-3. Анадан балаға АРТ-сыз және АРТ-мен АИТВ берілу деңгейі: Әлем бойынша және Қазақстан тәжірибесі бойынша.

Ұсынылған суретте анадан балаға АИТВ берілу деңгейінің антиретровирустық терапия (АРТ) қолданылған және қолданылмаған жағдайлардағы көрсеткіштері көрсетілген. Сонымен қатар, ғаламдық және Қазақстан тәжірибесі салыстырмалы түрде берілген.

АРТ қолданылмаған жағдайда, дүниежүзілік тәжірибе бойынша АИТВ берілу деңгейі 25%-ды құрайды, ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 6%-ды құраған. Бұл – алдын алу шаралары жүргізілмегенде балаға берілу қаупінің жоғары екенін көрсетеді.

АРТ қолданылған жағдайда, дүниежүзілік деңгейде анадан балаға берілу қаупі 1,5%-ға дейін төмендеген, ал Қазақстанда – 2%. Бұл антиретровирустық терапияның ана мен бала денсаулығын сақтаудағы тиімділігін айқын көрсетеді.

Мұндай көрсеткіштің айтарлықтай төмендеуі қабылданған шаралардың тиімділігін көрсетеді, оған, ең алдымен, АРТ-ның кеңінен енгізілуі, жүкті әйелдердегі АИТВ-ны ерте диагностикалау, сондай-ақ жаңа туған нәрестелерге арналған профилактикалық іс-шаралар жатады. Алайда, жетістіктерге қарамастан, АИТВ-ның вертикалды берілуін толықтай жою мүмкін болмады. Сондықтан, ауылдық жерлердің медициналық көмекке қолжетімсізділігі және

АИТВ-ны кеш диагностикалау сияқты кедергілерді жою бойынша жұмыстарды жалғастыру қажет.

Анадан балаға АИТВ-ның берілуін алдын алу қазіргі таңда жаһандық АИТВ/ЖИТС індеті жағдайында қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы басты міндеттердің бірі болып табылады. Вирустың вертикалды берілу қаупін төмендетудегі антиретровирустық терапияның (АРТ) тиімділігі көптеген клиникалық зерттеулер арқылы жақсы дәлелденген. АРТ тек АИТВ-позитивті әйелдердегі вирус жүктемесін азайтып қана қоймай, сонымен қатар вирустың жаңа туған сәбилерге берілу ықтималдығын едәуір төмендетеді.

Анадан балаға АИТВ-ның берілуін алдын алуға арналған кешенді бағдарламаларды енгізу, оның ішінде АИТВ-ге жүйелі тестілеу, антиретровирустық терапияға қолжетімділікті қамтамасыз ету және емшек сүтімен тамақтандыруды қолдау эпидемиологиялық жағдайды елеулі түрде жақсарта алады. Алайда, қол жеткізілген жетістіктерге қарамастан, әлі де назар аударуды қажет ететін бірқатар қиындықтар бар. Атап айтқанда, антиретровирустық препараттардың қолжетімділігін қамтамасыз ету, әсіресе шалғай және әлеуметтік жағдайы нашар аймақтарда маңызды мәселелердің бірі болып қалып отыр.

Анадан балаға АИТВ-ның берілуінің сәтті алдын алуы тек медициналық араласуды ғана емес, сонымен бірге білім беру бағдарламаларын, қауымдастықты қолдауды және әйелдердің өз денсаулығы туралы шешім қабылдау процесіне белсенді қатысуын қамтитын кешенді көзқарасты талап етеді. Осылайша, антиретровирустық терапияны анадан балаға АИТВ-ның берілуін алдын алудың кешенді тәсілі аясында іске асыру бұл жаһандық мәселені шешуде елеулі прогреске жетудің негізі бола алады.

Әрбір АИТВ жұқтырған әйелге қажетті медициналық қызметтер мен қолдауға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау саласында әрі қарай зерттеулер жүргізу және инвестицияларды арттыру қажет. Мемлекет деңгейіндегі, медициналық мекемелер мен қоғамдық ұйымдар арасындағы бірлескен күш-жігер ғана АИТВ-ның вертикалды берілуімен күресте тұрақты табысқа қол жеткізіп, баршаға дені сау әрі қауіпсіз болашақ қалыптастыруға ықпал ете алады.

ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ:

1. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ). “АИТВ-ның анадан балаға берілуінің алдын алу” 2023. – 12 б. Электронды сілтеме: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240013108>
2. Қазақстан Республикасы ЖИТС-тің алдын алу және онымен күресу жөніндегі республикалық орталығы. 2023 жылға арналған есеп. – 34 б. Электронды сілтеме: <https://rcaids.kz/ru/publications/otchety/2023>
3. UNAIDS. “Анадан балаға АИТВ жұғуын жою: 2021 жылға арналған есеп”. – 56 б. Электронды сілтеме: <https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/PMTCT-progress-report-2021>
4. Қазақстан Республикасының АИТВ-ның алдын алу жөніндегі клиникалық ұсынымдар. 2022. - 78б. Электронды сілтеме: <https://bmcudp.kz/kz/patients/prevention/hls-center-news/aitv-infektsiyasyny-aldyn-alu.html>
5. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ):ДДСҰ анадан балаға АИТВ берілуінің алдын алу (PMTCT) бойынша арнайы нұсқаулық. Басылым - 2023. – 90 б.
6. Strengthening Community and Health Systems for Quality PMTCT: Applications in Kenya, Nigeria, South Africa and Ethiopia. 2013.- 102 б.
7. Harvard T.H. Chan Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі: Жаһандық денсаулық сақтау саласындағы алдын алу бағдарламалары туралы зерттеулер. Оқулық. 2016. – 114 б.
8. KU ScholarWorks:PMTCT бойынша ғылыми жарияланымдар мен емдеу стандарттары туралы нұсқаулық. Басылым. 2018. - 126 б.